

SEGURANÇA DO PACIENTE PEDIÁTRICO NO PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Ismael Emerson Vieira dos Santos¹
Denilson Oliveira de Castro²
Claudilene Souza Guerra³
Caren Nádia Soares de Sousa⁴

RESUMO: Devido a aumento de incidência em relação a erros na administração medicamentosa, principalmente na área da pediatria, a segurança do paciente é um assunto que vem sendo abordado atualmente na área da saúde. Este presente estudo tem como objetivo analisar os erros nas administrações dos medicamentos e o processo para prevenção de eventos adversos na pediatria segundo a literatura. Trata-se revisão de literatura, realizada em bases de pesquisas de artigos online na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e nas bases de dados eletrônicas: Scientific Electronic Library Online (SciELO), identificando as evidências disponíveis sobre os erros relacionados a medicamentos na clientela pediátrica. Para que as administrações sejam feitas de forma eficaz uma da estratégia importante é que sejam realizadas capacitações e formações de profissionais, que a tomada de decisão do enfermeiro sobre o aprazamento seguro, o preparo e a administração de fármacos, deve devem ser avaliados criteriosamente e individualiza de cada paciente. Assim, implementar intervenções eficazes que sejam capazes de reduzir e, até mesmo, evitar os eventos adversos oriundos da uni ou polifarmácia.

Palavras-chave: Segurança do Paciente. Pediatria. Erros de Medicação.

¹ Discente do curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE.
E-mail: ismaelemer24@hotmail.com

² Discente do curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE.
E-mail: DenilsonGabriel450@gmail.com

³ Discente do curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE.
E-mail: claudileneguerra@gmail.com

⁴ Docente do curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE. Doutora em Farmacologia.
Email: carensouares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A farmacologia pediátrica e a ciência que estuda os medicamentos e os aspectos relacionados a estes na população infantil. No ponto de vista dos fármacos, a criança apresenta mecanismo farmacocinéticos e farmacodinâmicos próprios. Neste sentido, destaca-se que recém-nascido, crianças, adolescentes e adultos apresentam características diferentes de absorção, distribuição, metabolismo e excreção de drogas. O uso dos medicamentos neste grupo é baseado em extrapolações e adaptações da utilização em adultos, acarretando incertezas quanto a eficácia dos medicamentos utilizados em crianças, sendo utilizados de maneira empírica e muitas vezes questionável (MEDEIROS, OLIVEIRA et al, 2020).

Estes fatores contribuem para classificar as crianças como um grupo de risco, pois visto através das literaturas que são poucos os medicamentos especificamente autorizados para a utilização na idade pediátrica.

Em 2007, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou uma campanha e publicou a Primeira Luta de Medicamentos Essenciais para as crianças, no intuito de sensibilizar e acelerar ações para aperfeiçoar a disponibilidade o acesso de medicamentos seguros e apropriados para este público. São grandes os números de erros nas administrações medicamentosas e esses erros podem resultar em sérias consequências para o paciente e sua família, como gerar incapacidades, prolongar o tempo de internação e de recuperação, expor o paciente a um maior número de procedimentos, e até a morte (HARADA et al., 2012).

Na pediatria se torna um desafio maior nas administrações, muitos medicamentos identificase a necessidade de dose muito fracionada o que acarreta maior demanda de tempo de trabalho da enfermagem, além de manipulação excessiva das soluções, que pode comprometer a qualidade do medicamento como quanto a estabilidade e possibilidade de contaminação. Além dessas dificuldades o sistema de medicação é constituído por vários processos como prescrição e administração. Erro ou falhas podem ocorrer em qualquer uma dessas fases (HARADA, CHANES, KUSAHARA, PEDREIRA et al., 2012).

Um dos fatores que podem contribuem para a ocorrência de erros de medicamentos em crianças, em especial o erro de doses, advém da complexidade dos cálculos, que precisa considerar a idade, peso, estatura e condições clínicas da criança. De acordo com a Sociedade Brasileira (2018) diariamente cerca de 37 crianças e adolescentes (entre 0 a 19 anos) sofrem os efeitos da intoxicação pela exposição inadequada a medicamentos.

Segundo a RDC nº 36/2013 da Anvisa, todos os eventos adversos, incluindo os erros de medicação ocorridos nos serviços de saúde do país devem ser notificados, pelo Núcleo de Segurança do Paciente, ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), por meio do sistema Notivisa (ANVISA, 2013).

Assim, para a implementação segura da terapia medicamentosa, enfermeiros devem ter conhecimentos sobre o correto preparo e administração de fármacos e soluções. Para isso é importante os conhecimentos científicos, técnicos, éticos e legais, que fundamentam os profissionais de enfermagem, levando ao paciente uma assistência livre de danos causados por negligência, imperícia ou imprudência, pois a administração e o preparo de medicação é um dos procedimentos realizados com maior frequência e também uma das áreas de maior risco para a sua prática (DE GALIZA; et al, 2014).

E o seu conhecimento sobre o correto preparo, administração de fármacos e soluções a partir da prescrição médica diminui o risco de um erro, dando importância também nos horários no aprazamento da administração, prescrevendo os cuidados concernentes a administração e monitorização, incluindo possíveis eventos adversos relacionados ao uso de fármacos e soluções (MELO; PEDREIRA, 2005).

Se faz necessário que a equipe de enfermagem tenha a consciência da qualidade na prestação de seu serviço até mesmo sobre os aspectos ético-legais sobre a implicações que possam ocorrer devido a um erro ao administrar um medicamento ao paciente.

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, onde foi feita a busca por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), onde foram postos os filtros Base de dados de Enfermagem (BDENF), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), filtros de tipos de estudo: estudo de etiologia, estudo observacional, estudo prognóstico, estudo diagnóstico e estudo de incidência. Utilizando-se dos descritores segurança do paciente; pediatria e erros de medicação. Outrossim foram aplicados: período de 2019 a 2024 no idioma português. Foram excluídos estudos que não estavam disponíveis na íntegra, monografias, dissertações e teses.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

É importante destacar que quando nos deparamos com um erro de medicação, é necessário avaliar todo o processo envolvido nessa prática, pois as evidências empíricas mostram que os profissionais de saúde estão propensos a cometer erros na preparação e administração de medicamentos. Fica evidente que a ausência de informações quanto à dose e via de administração pode levar o enfermeiro ou o técnico de enfermagem a administrar medicação em uma dose ou via impróprias para aquele determinado fármaco. Outro fator importante é a ausência ou limitação de informações e conhecimento sobre o medicamento, dosagem, diluição e aprazamento, bem como sobre o próprio paciente por parte do profissional de saúde.

Se faz necessário que as instituições vejam a necessidade de educação profissional através da educação continuada, cursos de reciclagem ou treinamentos periódicos na administração de medicamentos são estratégias que levaram os profissionais à terem segurança ao realizar a diluições e administrações dos medicamentos, pois, assim, os profissionais assumirão a parcela da responsabilidade que a profissão lhes confere, sem apresentar reações de medo perante o erro.

E o profissional deve ter ciência de fazer a notificação segundo a RDC n° 36/2013 da Anvisa, que determina que todos os eventos adversos, incluindo os erros de medicação ocorridos nos serviços de saúde do país devem ser notificados, pelo Núcleo de Segurança do Paciente, ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), por meio do sistema Notivisa (ANVISA, 2013). Assim poderá ser analisado os erros para que seja criado algo para cada vez mais diminuir os erros, afinal um erro pode levar um paciente à óbito. Temos consciência da dificuldade de produzir relatórios e / ou realizar a notificação; entretanto, os responsáveis não podem esquivar-se de registá-los, servindo como amparo legal na instalação de um processo ético, civil ou penal.

Atualmente, uma das estratégias de implementação que vem sendo adotada com objetivo de contribuir para a diminuição dos erros de medicação, são os sistemas de prescrições eletrônicas nos hospitais. Como principais vantagens da prescrição eletrônica podem-se destacar a garantia de legibilidade o que também minimiza o uso de abreviações inadequadas, rasuras e ausência de dados, proporcionando adequação das informações necessárias para a dispensação e para a administração de medicamentos de forma segura.

Na pediatria se torna um desafio maior nas administrações, muitos medicamentos identificase a necessidade de dose muito fracionada o que acarreta maior demanda de tempo de trabalho da enfermagem, nesse processo o enfermeiro responsável pela equipe de trabalho deve ser um facilitador da educação permanente visando melhorar a assistência e prevenir a incidência de erros decorrentes de imperícia, imprudência e negligência, tendo em vista a proporcionar maior segurança ao paciente no processo de medicação. E as instituições devem incentivar a prática da

educação permanente e a atuação ética do enfermeiro frente aos erros de medicação, oferecendo recursos suficientes e necessários, melhorando a qualidade de seus profissionais, assegurando a qualidade assistencial prestada na instituição e a segurança ao paciente.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As principais causas dos erros de medicação apontadas na literatura são as falhas humanas sendo que os erros mais frequentes ocorrem na preparação e administração dos medicamentos. Diversos fatores podem estar associados aos erros na administração de medicamentos pela equipe de enfermagem. Os estudos avaliados apontam como fatores de risco a falta de atenção e qualificação, erros na prescrição médica, dispensação errada do medicamento e questões relativas ao próprio sistema de trabalho. É necessário que os erros possam ser relatados e notificados pela equipe, de forma que o enfermeiro responsável possa melhor identificar os fatores de risco, planejar medidas colaborativas e proporcionar junto à instituição de saúde, meios de capacitação e protocolos voltados a segurança do paciente. A enfermagem desempenha papel fundamental durante todo o processo medicamentoso, então se faz necessário que a equipe de enfermagem tenha a consciência da qualidade na prestação de seu serviço até mesmo sobre os aspectos éticos- legais sobre a implicações que possam ocorrer devido a um erro ao administrar um medicamento ao paciente.

REFERÊNCIAS

Boletim Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde nº 20: Incidentes Relacionados à Assistência à Saúde 2018 [Internet]. Brasília - DF: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 2019 Nov [cited 2022 May 11] 7 p. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/ptbr/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/boletim-seguranca-do-paciente/boletimseguranca-do-paciente-e-qualidade-em-servicos-de-saude-n-20-incidentes-relacionados-aassistencia-a-saude-2018.pdf>. Acesso dia 15/10/2024.

BRASIL. Resolução RDC Nº 36, de 25 de julho de 2013. Guia *Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências*; 2013.

Harada MJ, Segurança na administração de medicamentos em Pediatria. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/5jYnJXpWKFF7cr8rRcZScGp/?format=html&lang=pt#>. Acesso em: 15/10/2024.

Harada MJCS, Chanes DC, Kusahara DM, Pedreira MLG. Segurança na administração de medicamentos em Pediatria. Disponível em: <file:///C:/Users/cinti/OneDrive/%C3%81rea%20de%20Trabalho/ARTIGO%201%20TRABALH%20O.pdf>. Acesso em: 10/10/2024.

Martins SA, Costa GD. Fatores relacionados aos erros de administração de medicamentos entre profissionais de enfermagem: revisão integrativa da literatura. Rev Iberoam Educ Invest Enferm [Internet]. 2014 [citado em 22 nov. 2020];

Disponível em: <https://www.enfermeria21.com/revistas/aladefe/articulo/121/fator%20esrelacionados-aos-erros->

de-administracao-de-medicamentosentre-profissionais-de-enfermagemrevisao-integrativadaliteratura/#:~:text=O%20d%C3%A9ficite%20de%20conhecimento%20%20e,nomes%20dos%20medicamentos%20(29). Acesso em: 18/10/2024.

Medeiros IAS, Oliveira FS, ; Farmacoterapia pediátrica: as particularidades da utilização de fármacos em pediatria. Revista Saúde & Ciência online, v.9 , n. 3. Disponível em file:///C:/Users/cinti/Downloads/rscmin,+FARMACOTERAPIA+PEDI%C3%81TRICA+-+AS+PARTICULARIDADES+DA+UTILIZA%C3%87%C3%83O+DE+F%C3%81RMACOS+EM+PEDIATRIA.pdf. Acesso em 15/10/2024.

Melo LR, Pedreira MLG, Erros de medicação em pediatria: análise da documentação de enfermagem no prontuário do pacientes. Disponível em <https://www.scielo.br/j/reben/a/FwNxG87Q8RXNb9464GFWHbx/abstract/?lang=pt#>. Acesso em: 10/10/2024.